

**ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА
ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ****Набиев Фарход Кабулжанович**

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144730>

Аннотация. Мақолада Халқаро хусусий ҳуқуқда жисмоний шахсларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириши бўйича илмий-назарий ҳолатлар таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: фуқаролик институти, шахснинг халқаро-ҳуқуқий мақоми, бипатризм, мультипатризм ва апатризм, дипломатик ҳимоя, фуқаролик ва оила масалалари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиши, жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиши.

Аннотация. В статье анализируются научно-теоретические аспекты совершенствования правового статуса физических лиц в международном частном праве.

Ключевые слова: институт гражданства, международно-правовой статус лиц, бипатризм, мультипатризм и апатризм, дипломатическая защита, оказание взаимной правовой помощи по гражданским и семейным вопросам, оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Annotation. the article analyzes the scientific and theoretical aspects of improving the legal status of individuals in private international law.

Keywords: institution of citizenship, the international legal status of person, bipatrizm, multipatrizm and apatrizm, diplomatic protection, mutual legal assistance in civil and family matters, mutual legal assistance in criminal matter

Давлат билан жисмоний шахс ўртасидаги муносабатлар, мазкур муаммони чуқур таҳлил қилган Н.В.Витрук таъкидлаганидек, авваламбор, фуқаролик институти орқали тартибга солинади [1: б.163].

Жисмоний шахс давлат билан барқарор ҳуқуқий муносабатларга киришар экан, унга, ўз навбатида, тегишли ҳуқуқ, эркинлик ва мажбуриятлар берилади. Бу ўринда жисмоний шахснинг фуқаролик ҳолатини С.А.Комаров белгилаганидек, 2 хил йўсинда: давлат ҳуқуқий институти ҳамда ҳуқуқий мақомга эга бўлиши учун шарт-шароитлар ва имкониятлар доирасини белгиловчи, жисмоний шахс билан давлатнинг сиёсий-ҳуқуқий алоқаси тариқасида кўриб чиқилиши мумкин бўлади [2: б.143].

«Ҳуқуқий алоқа» тушунчаси «ҳуқуқий муносабатлар» категориясига нисбатан бирмунча кенгроқ бўлиб, ўзининг мазмуни ва ифодаланиши бўйича «ҳуқуқий муносабат»га хос бўлган аниқ шаклларга эга бўлмасдан мазкур «алоқа» иштирокчиларининг нафақат ўзларининг, балки ваколатлари, белгилари, муносабатлари, мақоми, улар билан бутунлай тизим ўртасидаги алоқалар тавсифини ифодалаб беради [3: б.61-62]. Жисмоний шахснинг фуқаролик ҳолати давлат билан мазкур шахс ўртасидаги объектив мавжуд бўлган сиёсий-ҳуқуқий алоқани акс эттириши билан биргаликда, у мавжуд алоқанинг субъектив баҳоланишини ва жисмоний шахснинг аниқ бир давлат фуқаролигига мансублиги ҳақидаги унинг шахсий ҳулосасини ҳам ифодалаб беради [4: б.165]. Юқорида келтирилган фикрлардан маълум бўлишича, бундай алоқа жисмоний шахснинг давлат билан ўрталарида объектив мавжуд бўлган ўзаро муносабатлар кўламини англаши ва тан олишини тақозо этади.

Шуни таъкидлаш ўринли бўладики, албатта, давлат жисмоний шахс билан сиёсий-ҳуқуқий алоқаларда «етакчилик» қилади. Чунки у жисмоний шахс билан бўладиган алоқаларининг аниқ шакли ва мазмунини: унга фуқаролик, сиёсий бошпана, фуқаролиги бўлмаган шахс мақомини бериш ёхуд мавжуд мақомдан бутунлай маҳрум қилиш масалаларини ҳал қилади.

Жисмоний шахснинг давлат билан бўлган сиёсий-ҳуқуқий алоқаларини барқарор ва адолатли бўлиши учун мазкур муносабатда жисмоний шахс фақат пассив иштирокчи бўлмаслиги керак, балки жисмоний шахс ўзи мансуб бўлган давлат ҳаётида фаол иштирок этиб, ўзини унинг ажралмас бир қисми эканлигини англаб ҳаракат қилиши лозим бўлади.

Албатта, Конституция нормаларида белгиланган қоидаларнинг ижросини таъминлаш механизмининг мустаҳкамлаш учун умумий ҳуқуқий маданият муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, мамлакатни модернизация қилиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлашда прокуратура органларининг ролини кучайтириш тўғрисида»ги фармони билан жамиятда қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда демократик, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни рўёбга чиқаришга, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган қонунларнинг сўзсиз ижро этилиши устидан самарали назоратни амалга ошириш орқали «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» прокуратура органларининг устувор вазифаси этиб белгиланди. Ушбу сиёсатни амалга оширишда Республикада фаолият кўрсатаётган адвокатлар, айниқса, адвокатлар ҳайъатлари ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Жумладан, жисмоний шахсларнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий тарбиясини юксалтириш, қонунлар, Президент фармонлари ва ҳуқумат қарорларини тушунтириш борасида фуқаролар, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар юридик ёрдам сўраб шахсан адвокатга мурожаат қилишларидан ташқари, адвокатлар бошқа ҳолатларда ҳам жамиятда ҳуқуқий маданиятни қарор топтириш борасида фаол ҳуқуқий-ташқивот ишларини олиб боришмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси фаолиятига мурожаат қиладиган бўлсак, Мазкур палата (2020 йил 1 январь ҳолатига) 3944 нафар адвокатни бирлаштирганининг гувоҳи бўламиз. Шундан 2962 нафари эркак, 982 нафари аёл адвокатлардир. Адвокатлар томонидан 2020 йил мобайнида фуқароларга 79103 та оғзаки бепул маслаҳат-тушунтиришлар берилган ва ҳуқуқий мазмундаги ҳужжатлар бепул тузилган, шундан 69912 таси жисмоний шахсларга, 2909 таси яқка тартибдаги тадбиркорларга, 4026 таси тижорат ташкилотларига, 2256 таси ноижорат ташкилотларига бепул юридик ёрдам кўрсатилган. [5: б.1-4]

Мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқарилишига оид қонунийликни таъминлаш прокуратуранинг фаолиятида тобора яққол сезилмоқда. Фикримизча, бу прокуратуранинг қонунийликни таъминлаш ва ўзбек давлатчилигини мустаҳкамлаш борасида эгаллаган ҳақиқий мавқеининг амалда намоён бўлишидир.

Ўзбекистон Республикаси прокуратураси органлари зарур назорат ваколатларига эга бўлгани ҳолда, жисмоний шахсни мамлакатнинг барча ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан ишончли муҳофаза қилинганлигини сезиши лозимлиги ҳақидаги қоидага қатъий амал қилиб боради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг «Халқаро-ҳуқуқий бошқарма тўғрисида»ги Низомида прокуратура «халқаро-ҳуқуқий соҳада қонунлар ижроси устидан назоратни амалга ошира бориб,

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хорижий давлатларда, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистонда ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ҳимоялаш чораларини кўради. Ўзбекистон Республикаси иштирокчи ҳисобланган Шартнома, Битим, Конвенция, Меморандум ва бошқа халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар бўйича вазирлик ва идоралар томонидани олинган мажбуриятларнинг бажарилишини назорат қилади», деб белгиланган.

Прокуратура ўзининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциясини бажара туриб, қонунийлик, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай кўринишда бузилишини бартараф этишга эришмоқда. Ушбу хулосани тасдиқлаш учун айрим мисол ва рақамларни келтирмоқчиман. Фуқароларнинг муомалага лаёқатсиз деб топиш ва муомала лаёқатини чеклаш бўйича суд-прокурор амалиётини ўрганиш бу тоифадаги ишларнинг кўлами кўпайиб бораётганидан далолат бермоқда. Бу тоифадаги ишларни судда кўрилиши 2019 йилда 276 тадан 515 тага, 2020 йилнинг 1-ярмида 192 тадан 241 тага ортган. Айниқса, мазкур тоифадаги ишлар Тошкент шаҳрида 2020 йилда 72 тадан 143 тага, Самарқанд вилоятида 47 тадан 79 тага ва Фарғона вилоятида 42 тадан 51 тага кўпайган. [6: б.5-7]

Шунинг учун ҳам, ўзининг бошқа функционал вазифаларига эътиборни сусайтирмаган ҳолда, ривожланишнинг ҳозирги босқичида ҳуқуқни муҳофаза қилиш имкониятларидан барча фаолият йўналишлари ва прокурорлик назорати соҳалари бўйича самарали фойдаланиш прокуратуранинг энг асосий вазифаси бўлиб қолмоқда. Прокурорлар мавжуд ваколатларидан самарали фойдаланиб, қонунчилик бузилишининг қатъиятлилик билан амалда бартараф этилишига эришмоқдалар. Мамлакатимизнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳаётида юз бераётган кескин ўзгаришлар, Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар ўз-ўзидан прокурорлик назорати ва прокуратура фаолияти олдига янги вазифаларни кўймоқда. Бугунги кунда мамлакат Президенти қўяётган вазифалардан келиб чиқиб, давлатимизда барча фуқаролар томонидан «прокурор» сўзи қонунийлик, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг муштарақлиги, давлат манфаатларига амал қилиш кафолати сифатида қабул қилиниши учун ҳамма ишни бажариш лозим бўлади.

Фикримизча, кейинги пайтларда айрим муаллифлар томонидан фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза этишида прокуратура давлат органи бўлганлиги учун ҳолисона иш олиб бора олмаслиги ҳақидаги хулосалар илмий жиҳатдан асосланмаган. Хусусан, Л.Ф.Кашинскаянинг «прокуратура давлат органи бўлиб, ишларни кўриш давомида давлат фойдасини ёки давлат сиёсатини устун қўяди, бу ҳам прокуратура томонидан ишларнинг ҳолисона кўриб чиқилишига ҳалақит беради» - деган фикрига қўшилиб бўлмайди¹.

Шахс ҳамда фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза этишдаги прокуратуранинг иштироки ва фаолиятини ташкилий асослари масалаларини ечилишининг даражаси (прокурорларни яхлит ягона марказлашган тизимда фаолият кўрсатиши, назоратни ва ўз ваколатларини қонунларга риоя этиб, фақат Бош прокурорга бўйсунган ҳолда амалга ошириши, ошқора иш кўриши, прокуратура фаолиятига ҳокимият ва бошқарув идораларининг аралашувига йўл қўйилмаслиги, прокуратура идоралари сиёсий партиялардан холи қилинганлиги) мазкур қонуннинг халқаро меъёрларга тўла мос келишидан далолат беради.

Фикримизча, бу йўналишдаги прокурорлик фаолияти кўпроқ фуқароларнинг ҳуқуқларига тажовуз қилишнинг олдини олишга қаратилмоғи лозим. Шу мақсадда, бу

йўналишда амалга оширилаётган назорат фаолиятини вакиллик ва ижроия ҳокимияти идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга йўналтирилган тадбирлари билан узвий боғланишини таъминлаш, фуқароларни қонун бузилишига йўл қўймаслик хусусида ёзма огоҳлантириш ҳамда уларга ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликни тушунтириш муҳим вазифа деб ҳисобланиши лозим.

Фикримизча, қонунларни ижро этилиши ҳаракат (ҳаракатсизлик) ёки ҳуқуқий ҳужжат тимсолида, фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларини бузувчи ҳаракат ёки қонунга номувофик ҳуқуқий ҳужжат амалда турли шаклларда ифодаланиши мумкин. Бу амалиётда жумладан: тегишли ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш ёки ҳаракатни содир этиш учун қонунда назарда тутилган ҳақиқий ҳолатларнинг мавжуд эмаслиги; қонун белгилаган қоидаларни нотўғри талқин этилиши негизида ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиниши ёки ҳаракатни содир этилиши; бекор қилинган ёхуд кучини йўқотган қонун нормалари асосида ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ёки ҳаракат содир этиш; қонуннинг мазмунини била туриб нотўғри изоҳлаш негизида ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ёки ҳаракат содир этиш; ҳуқуқий ҳужжатда баён қилинган масалаларни ҳал этиш учун асос қилиб олинган қонунни нотўғри танланганлиги; ҳаракатни ёки ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш тартибига, муддатларига, шакллари ва жараёнига амал қилинмаганлигида ифодаланиши мумкин. Фуқароларнинг ҳуқуқларини бузувчи ҳуқуқий ҳужжат бўйича таъсир чораларини танлашда прокурор ҳолатга қараб протест келтириш, қонун бузилиш мазмунидан келиб чиққан ҳолда жиноий иш, маъмурий ёки интизомий ҳуқуқбузарликка доир иш қўзғатиш, такдимнома киритиш, ёзма огоҳнома эълон қилиш ёки судга ҳужжатни ҳақиқий эмас деб топиш бўйича мурожаат қилиш масаласини ҳал қилиши лозим.

Бунда, фуқаролик судлови тартибида ҳимоя қилинадиган шахсий ҳуқуқлар бузилганлиги, ёхуд жабрдийда соғлиғи, ёши ва бошқа сабабларга кўра ўз ҳуқуқларини судда ёки хўжалик судида ҳимоя қила олмаса, ёхуд маълум ҳолатларга кўра ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий аҳамияти ғоят юқори бўлганида жабрланганлар манфаатларини ҳимоя қилиб прокурор судга даъво аризаси билан албатта мурожаат қилиши лозим.

Шунинг учун, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг «Фуқаролик суд ишларини юритилишида прокурор ваколатини таъминлаш ҳақида»и қабул қилинган Буйруғида прокурорлар «судларда иштирок этишда қонун ҳужжатлари билан белгиланган ваколатлардан тўла ва самарали фойдаланиб, давлат, жамоат, хусусий, интеллектуал ва бошқа турдаги мулк эгаларининг қонуний манфаатлари, фуқароларнинг шахсий, сиёсий, маънавий, иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда қонунчиликка қатъий риоя қилиниши прокурорларнинг диққат марказида бўлмоғи лозим», деб белгиланган[7: б.135-136]. Шунингдек, мазкур буйруқда прокурорнинг даъвоси асосида қўзғатилган фуқаролик ишлари, фуқаролик ҳуқуқларига путур етказаётган давлат бошқарув органлари ва мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан келтирилган шикоятлари бўйича қўзғатилган ишлар ҳамда болалар тарбияси билан боғлиқ низолар судларда кўриб чиқилишида прокурор иштирокининг мажбурийлиги белгилаб қўйилган.

Судда фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларини бузиш билан боғлиқ фуқаролик ишини кўришда иштирок этаётган прокурор далил-исботларни текширишда ва баҳо беришда фаол иштирок этиб, суд жараёнида юзага келган масалалар бўйича асосланган хулоса бериб, суд томонидан қонуний қарор қабул қилинишини таъминлаши лозим.

Фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш прокурорлик фаолиятининг фақатгина шу баён этилган йўналишларидагина амалга оширилмайди. Шунингдек, жисмоний шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш вояга етмаганлар тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат ва улар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, жиноятчиликка қарши кураш идораларининг қонунларни ижро этишлари устидан назорат юритишда, дастлабки тергов ва суриштирув органлари томонидан қонунларнинг бажарилишини назорат қилишда, дастлабки қамоқ, суд тайинлаган жазоларни ўташ жойларида қонунларнинг бажарилишини назорат қилишда, судларда прокурор ваколатини таъминлашда кенг миқёсда амалга оширилади [8: б.14-16]

Конституциянинг 40-моддасида ҳар ким бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда давлат органларига ҳамда ташкилотларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, мансабдор шахсларга ёки халқ вакилларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқи ўз ифодасини топган. Мазкур конституциявий қонуннинг тадрижий ва мантикий давоми сифатида қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги қонуни ҳар бир шахснинг давлат органлари, жамоат бирлашмалари, мулкчилик шаклидан қатъий назар корхона, муассаса ва ташкилотларга мурожаат қилиш ҳуқуқини акс эттирувчи асосий тартиб қоидаларни белгилаб беради. Ушбу қонуннинг 33-моддасида давлат органлари, ташкилотлари ва улар мансабдор шахслари агар жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилиши натижасида моддий зарар ёки маънавий зиён етказилган бўлса, қонунда белгиланган тартибда моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ёки маънавий зиённи компенсация қилиш чораларини кўриши шартлиги белгилаб қўйилган.

Демак ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиси – кишиларнинг хат, ариза ва шикоятларини ҳал этиш, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарларни жавобгарликка тортиш чора-тадбирларини кўриш прокуратура органлари зиммасига юклатилган асосий вазифалардан биридир.

Прокурорлар Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги қонунининг 7-моддасига мувофиқ ҳам Прокуратура органлари фуқароларнинг ариза ва шикоятларини ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқадилад, уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чора-тадбирларини кўрадилар [9: б.5-7].

Аризани текширишда эса қоида тариқасида, шахс ёки фуқаронинг ҳуқуқлари бузилганлиги, бузиш айнан нималарда ифодаланиши, бунда қандай ҳуқуқий нормалар қандай даражада бузилганлиги, ўзга фуқаро, юридик шахс ёки давлат идорасининг қайси мансабдор шахси томонидан шахсий ҳуқуқ бузилганлиги, унга қандай ҳолатлар шарт-шароит ва имконият яратганлигини аниқлаш лозим. Назоратнинг бу соҳасига шахсий ҳуқуқларни бузилган деб ҳисобловчиларга бу ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тартиби ва усуллари тўғрисида тушунтириш беришдан иборат бўлган прокурор ваколатларининг мавжудлиги муҳим аҳамият касб этади. Авваламбор, прокурор ҳуқуқи бузилган шахсга бузилган ҳуқуқини тиклаш ваколатига эга бўлган органни ва у органга мурожаат этиш тартибини тушунтириши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасида суд орқали ҳимоя қилиш асослари белгиланган. Шунингдек, ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг муқобил услублари, бузилган ҳуқуқларни тиклашга оид низони ҳал этишда қўлланиладиган қонун мазмунини

прокурор жабрдийдага тушунтириши лозим. Шу ўринда, ғарб мамлакатларида бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун фуқаролар, асосан, судга мурожаат этишини, Ўзбекистонда эса аксарият ҳолларда прокуратурага мурожаат этиши сабаблари хусусида тўхталиш ўринли бўлади. Мамлакатимизнинг деярли барча туман ва шаҳарларида прокуратура мавжуд, ўша жойларда судлар ҳам фаолият кўрсатмоқда, аммо фуқароларимиз аксарият ҳолларда бузилган шахсий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан прокуратурага мурожаат қилмоқда. Бунинг сабаби, асосан, суд тартибида аризаларни ҳал этишдан фарқли ўларок, прокурор аризагўйнинг шикоятини бирмунча тезроқ қабул қилиши, текшириши ва чора кўриб жавоб беришидадир.

Суд белгиланган процессуал тартиб-қоидаларга, фуқаролик ишларини кўриш жадвалига ва навбатига қатъий амал қилган ҳолда фаолият кўрсатади. Шунинг учун, кўпчилик одамлар соғлиги, ёши, вақти ва бошқа имкониятлари доирасида судга белгиланган тартибда мурожаат қилишга ботина олмайдилар. Прокурорга эса бир марта келиб, шикоят ва ариза қолдириб, узил-кесил жавоб олиши мумкин.

Бундан ташқари, моддий қийинчиликлар замирида суд жараёнида иштирок этиш мушкулроқдир. Бунда, адвокат ёллашнинг нисбатан қимматлиги, малакали адвокатларнинг этишмаслиги назарда тутилмоқда. Прокуратура эса сарф-харажатларсиз фуқароларнинг манфаатларини мурожаат этган шахснинг бевосита иштирокисиз муҳофаза этиш ва бузилган ҳуқуқларни тиклаш имкониятларига эгадир. Шу сабабларга кўра, фуқаролар бузилган ҳуқуқларини муҳофаза этиш илинжида кўпроқ прокуратура идораларига мурожаат қилишмоқда. Фуқаролар судга мурожаат қилишни самарасиз деб билганлиги учун прокуратурага келишяпти десак, унчалик тўғри бўлмайди, фақат айнан прокуратура идораларида бугунда фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича тез, малакали ва харажатсиз ёрдам бериш имконияти мавжудлигини эътироф этган ҳолда шахсий ҳуқуқларни прокурорлик фаолияти шаклида ҳимоя қилиш уларни судда ҳимоя қилишни ҳеч ҳам алмаштира олмаслигини алоҳида таъкидлаш лозим. Шунингдек, прокурорга фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларини ҳимоя этиш борасида судга ариза билан мурожаат этиш ҳуқуқи берилганлиги унинг ҳуқуқни ҳимоя этиш соҳасидаги мавқеи янада мустаҳкамланидан далолат беради.

Прокурорнинг судга ариза тақдим этиши ҳуқуқбузарликнинг алоҳида ижтимоий аҳамиятга молик бўлган тавсифи ёки алоҳида қатламлар манфаатларини муҳофаза этиш (вояга етмаганлар, қариялар, ногиронлар ва б.), ёхуд умумий манфаатлар (кўпчилик фуқаролар - омонатчилар, қочоқлар, ишсизлар ва б.) ни муҳофаза этиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Хуллас, прокурор ўзининг аниқ ҳамда мунтазам фаолияти ва ҳаракатлари билан прокурорлик фаолиятининг устувор йўналиши ҳисобланган фуқароларнинг ҳуқуқларига вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан аниқ ва бир хилда риоя этишлари ҳуқуқий муҳитининг вужудга келишига замин яратади.

Шундай қилиб, жисмоний шахс ҳуқуқий ҳолатини меъёрида таъминланиши кафолат тизимида прокурорнинг ўрни алоҳида бўлиб, унинг назорат фаолияти ва ҳаракатлари жисмоний шахсларнинг ҳуқуқларига риоя этиш ҳуқуқий муҳитининг вужудга келишига замин яратади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, жисмоний шахс ҳуқуқий ҳолатини муҳофаза қилиш бўйича прокурорлик назорати амалиётини кучайтириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

- фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларига риюя этилишини назорат қилишнинг амалдаги меъёрий асосларини янада такомиллаштириш;

- жисмоний шахсларнинг ариза ва шикоятларини кўриб чиқилишида уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чора-тадбирларини мукаммал кўриб чиниш;

- Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларига мувофиқ жисмоний шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида чет эл давлатларининг тегишли органлари билан прокурор назорати соҳасида ҳамда бошқа масалалар бўйича ҳамкорликни кучайтириш;

- фуқаролик судлови тартибда жисмоний шахснинг ҳуқуқий ҳолатини ҳимоя қилишда, фуқаро соғлиғига, ёши ёки бошқа сабабларга кўра судда ўз ҳуқуқ ва эркинликларини шахсан ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлмаса, даъвони прокурор тақдим этаиши ва судда қувватлаши чораларига алоҳида эътибор қаратиш;

-ўзининг фаолияти тўғрисидаги ахборотдан жисмоний шахсларнинг фойдаланишини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда таъминлаш йўли билан ўз амалиётига ошкоралик тусини беришни кенгайтириш;

- жисмоний шахснинг бузилган ҳуқуқлари, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриб, ҳуқуқ бузилишини бартараф этиш ваколатларига эга бўлган органга ёки мансабдор шахсга тақдимнома киритиш амалиётини кенг жорий этиш;

-ҳуқуқни қўллаш амалиётини мунтазам умумлаштириб даврий нашрлар ҳамда махсус адабиётларда чоп этишни кўпайтириш зарур бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2023. 76-б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Тошкент: Адолат, 2018. 567-б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Тошкент: Адолат, 2018. 438-б.
4. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси // “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси”, 1998 йил, 5-6-сонга илова.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишда-миллий юксалиш сари 4-жилд.-Тошкент: Ўзбекистон, 2020.-456 б
6. Умаров Т.А. Халқаро хусусий ҳуқуқ: жисмоний шахснинг ҳуқуқий ҳолати. –Тошкент: Ижод дунёси. 2003.-40 б.
7. Гулямов С.С. К анализу юридической терминологии в законодательстве республик центральноазиатского региона об иностранных инвестициях. // Ж. O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. –Т.: 2020. №1-2. –Б. 35.
8. Халқаро хусусий ҳуқуқ: Дарслик. / Муаллифлар жамоаси // И.Рустамбеков умумий таҳрири остида. -Т.: ТДЮУ, 2019. – 354 б.
9. Рустамбеков И.Р., Нуридуллаев А. Хорижий мамлакатлар интеллектуал мулк ҳуқуқи. – Т., 2011.
10. Садуллаев Қ.Ю. Халқаро хусусий ҳуқуқда жисмоний шахснинг шахсий қонуни ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари. –Тошкент: Ижод дунёси. 2023.-90 б